

Мульська О. П.

*доктор економічних наук, старший дослідник
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М.І. Долишнього НАН України»
ORCID: [0000-0002-1666-3971](https://orcid.org/0000-0002-1666-3971)*

Бараняк І. Є.

*кандидат економічних наук
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М.І. Долишнього НАН України»
ORCID: [0000-0002-1666-3971](https://orcid.org/0000-0002-1666-3971)*

Карпа А. Г.

*PhD-здобувач
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені
М.І. Долишнього НАН України»
ORCID: [0009-0006-8479-4160](https://orcid.org/0009-0006-8479-4160)*

ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

**JEL Classification. F 22, O15
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. Стаття присвячена прогнозуванню потенціалу соціально-економічного відновлення України на основі сценарного підходу, який включає три моделі розвитку інтенцій: тенденційний, оптимістичний та песимістичний. Встановлено, що тенденційний сценарій передбачає збереження рівня міграції молоді за кордон на довоєнному рівні, оптимістичний – зниження темпів виїзду молоді з одночасним зростанням рееміграції, а песимістичний – збереження високих темпів виїзду молодого населення. Виявлено, що зменшення міграційних втрат сприятиме зростанню демографічно-трудового (на 0,56%), фінансово-виробничого (0,69%), інноваційного (0,74%) і підприємницького (1,2%) потенціалів (оптимістичний сценарій). Тенденційний сценарій передбачає збереження міграційних втрат на рівні 4% у 2025-2030 рр. з подальшим зниженням до 1,5% до 2035 р. Доведено, що зростання міграційних втрат до 8% щорічно до 2035 р. ускладнить збереження потенціалу відновлення країни (песимістичний сценарій).

Ключові слова: міграційні втрати, сценарії, ресурси, моделювання, підприємництво, інновації, фінансовий потенціал, демографічна ситуація.

Annotation. The aim of the article is to model the scenarios of Ukraine's socio-economic recovery in the context of intensified external migration.

The forecast of Ukraine's socio-economic recovery potential is based on a scenario approach that includes three possible models for the development of migration processes: the trend scenario, which assumes maintaining the level of youth emigration at the pre-war level; the optimistic scenario, which involves reducing the pace of youth emigration while simultaneously increasing the level of re-emigration of individuals who were forced to leave the country due to Russia's military aggression; and the pessimistic scenario, which foresees the continuation of mass youth emigration, as observed in 2022-2023.

The analysis showed that even a slight reduction in youth migration losses by 1% (optimistic scenario) will positively impact the country's socio-economic potential. Specifically, the "Labor" resource will increase by 0.56%, with the demographic potential growing by 0.41% and the labor potential by 0.26%; the "Capital" resource will increase by 0.69%, with financial potential growing by 0.15% and production potential by 0.52%; innovation potential will increase by 0.74%, and entrepreneurial potential by 1.2%. Under the trend scenario, youth migration losses will remain at 4% annually in 2024-2025, gradually decreasing to 1.5% per year by 2035. The pessimistic scenario predicts an annual increase in migration losses up to 8% by 2035, which would almost make it impossible to maintain the resource potential for the country's socio-economic recovery. This could lead to a significant labor resource deficit, weakening of the financial-production complex, and the loss of Ukraine's innovation competitiveness.

The applied content of the study lies in scenario modeling of Ukraine's socio-economic recovery in the context of migration losses, which will allow for the development of a methodology for analyzing the impact of migration on the resource potential of socio-economic stability and development under shocks.

Keywords: migration losses, scenarios, resources, modeling, entrepreneurship, innovations, financial potential, demographic situation.

Вступ

Інтенсифікація міграційних процесів та у підсумку міграційна криза в країні унаслідок загострення безпекової ситуації суттєво вплинули на демографічну сферу та можливості соціально-економічного розвитку територій. Україна зазнала значних втрат людських ресурсів, інноваційно-підприємницького капіталу та ресурсного потенціалу загалом, що є критичним для стабілізації та подальшого економічного зростання регіонів. Відтік висококваліфікованих працівників та молоді, яка могла б відігравати ключову роль у відновленні країни, послабив економічну безпеку, соціально-економічну стійкість країни, що негативно позначається на конкурентоспроможності України.

Проблема еміграції населення, зокрема молоді, є не лише демографічним викликом, а й важливим соціально-економічним фактором, що формує перспективи відновлення країни. Системне скорочення кількості працездатного населення та фахівців різних галузей спричиняє значний дефіцит кадрів, зменшує рівень економічної активності та обмежує можливості залучення інвестицій. Втрата молодих фахівців ускладнює трансферт інновацій, технологій, а також знань і досвіду, що має довготривалі негативні наслідки.

Ресурсний потенціал соціально-економічного відновлення країни зазнає трансформацій відповідно до тенденцій розвитку ключових компонентів економічного зростання («праця», «капітал», «інновації» та «підприємництво»). У структурі компоненти «Праця» виділено демографічний і трудовий потенціали, які детермінують можливості країни до відтворення робочої сили та забезпечення ефективної економічної діяльності. Окрім цього, фінансовий та виробничий потенціали у тісній взаємодії формують капітальні ресурси, необхідні для соціально-економічного відновлення. Недостатнє фінансування та обмежені можливості інвестування у стратегічні галузі економіки значно ускладнюють процеси післявоєнної реконструкції та модернізації економічної системи. Таким чином, для мінімізації негативних наслідків міграційної кризи та створення умов для рееміграції необхідні комплексні державні та регіональні програми, що стимулюватимуть розвиток підприємництва, науково-технічної діяльності і створення високооплачуваних робочих місць.

Міграційні втрати, спричинені відтоком висококваліфікованих і робітничих кадрів, залишаються однією з ключових проблем для України як країни-донора людських ресурсів. Численні дослідники доводять, що еміграція висококваліфікованих фахівців виснажує людський капітал, накопичений у країнах-донорах, знижує податкові надходження та має короткостроковий негативний вплив на економічні наслідки. Втрата інтелектуального потенціалу погіршує ефективність

використання інших виробничих факторів, що негативно впливає на потенційний обсяг виробництва та реальні темпи зростання ВВП [9; 10; 11].

Хоча окремі теоретико-емпіричні дослідження [6; 13] вказують на можливі позитивні аспекти рееміграції, такі як зростання соціального капіталу та посилення інвестиційних потоків у місцеву економіку, загальний баланс міграційних втрат залишається негативним. Висококваліфікована еміграція часто призводить до формування «банку мізків» у країнах-реципієнтах, що створює нерівномірний розподіл інтелектуального потенціалу між державами. Це посилює відтік інноваційного ресурсу, погіршує конкурентоспроможність країн-донорів та ускладнює розвиток їхніх власних науково-технічних і економічних екосистем [7; 9].

Наукові дослідження [3; 5; 8] свідчать, що міграційні втрати мають різний вплив на ринок праці, залежно від структури зайнятості та періоду міграції. Зокрема, еміграція може призводити до зростання нерівності в оплаті праці, коли рівень зарплат збільшується лише для тих, хто має позитивні міграційні аспірації, тоді як решта працівників стикається з погіршенням умов праці та зменшенням доходів [12]. В. Астров довів, що міграційні ризики тісно пов'язані не лише з обсягами міграційних потоків і макроекономічними чинниками, а й із демографічними характеристиками країни-донора [1]. Залежність між економічною стабільністю та міграційною безпекою підтверджує, що міграційні виклики призводять до довгострокових втрат людського капіталу, зменшуючи перспективи розвитку країни.

Адаптивна міграційна політика відіграє екзистенційну роль у мінімізації міграційних втрат і забезпеченні економічного зростання країни. Міграційні стратегії мають передбачати створення умов для повернення емігрантів, стимулювання внутрішнього ринку праці та залучення зовнішніх ресурсів для компенсації втрат людського капіталу. Як зазначає С. Бін-Нешвен [2] і М. Данфорд [4], економічна безпека можлива лише за умови, якщо країни-донори людських ресурсів розвиватимуть сприятливе бізнес-середовище, інвестуватимуть у підготовку кадрів і сприятимуть розвитку імміграційних потоків, що компенсують втрати.

Метою статті є моделювання сценаріїв соціально-економічного відновлення України в умовах інтенсифікації зовнішньої міграції населення.

Результати

Сценарне моделювання потенціалу соціально-економічного відновлення представлено як модель системної динаміки, яка дозволяє прогнозувати зміни значень ключових компонент. Так, оптимістичний сценарій прогнозування передбачає швидке завершення війни з РФ, включно зі звільненням тимчасово окупованих територій та підписанням мирного договору, що гарантуватиме безпеку й територіальну цілісність України. Подальше зближення з ЄС у контексті повоєнного відновлення сприятиме значному припливу інвестицій, модернізації національної економіки та її оздоровленню. Як наслідок, зростатимуть соціально-економічні стандарти та якість життя населення, що стимулюватиме українську молодь, яка виїхала під час повномасштабного вторгнення, повертатися на батьківщину. Відповідно, за такого сценарію темпи приросту факторної змінної демонструватимуть тенденцію до зниження та поступового покращення у міру стабілізації безпекової та соціально-економічної ситуації.

Тенденційний сценарій, що є найбільш ймовірним, базується на усереднених трендах, які спостерігалися в Україні до 2021 р., без урахування масштабного відтоку населення віком 15–34 років у 2022–2023 рр.. Оскільки значна частина молоді вже виїхала за кордон через погіршення безпекової ситуації, надалі очікується зменшення масштабів цього процесу. За таким сценарієм темпи приросту коефіцієнта вибуття молоді у 2024–2025 рр. зберігатимуться на рівні 4 % щорічно, а до 2035 р. поступово знижуватимуться до 1,5 % на рік.

Песимістичний сценарій прогнозує, що до 2035 р. безпекова ситуація залишатиметься задовільною лише в регіонах, віддалених від зони бойових дій, а у прифронтових областях – критичною. У такому випадку відтік людських ресурсів у віковій групі 15–34 років триватиме, а

темпи приросту коефіцієнта вибуття стабілізуються на рівні 8 % щорічно. Це, у свою чергу, призведе до значного скорочення ресурсного потенціалу для соціально-економічного відновлення, що фактично унеможливить нормалізацію соціально-економічних процесів у коротко- та середньостроковій перспективі.

Результати прогнозування довели, що при збереженні поточних тенденцій рівень забезпеченості ресурсним потенціалом у найближчій перспективі ймовірно скоротиться на 25 %, однак, у середньостроковому періоді демонструватиме висхідний тренд до зниження від'ємних значень темпів приросту до рівня 9,1 %. У найбільш критичному випадку, при погіршенні безпекової ситуації, слід очікувати на стрімке зростання від'ємних значень темпів приросту ресурсного потенціалу до 50 % щорічно у 2035 році, проте за умови швидкого завершення війни варто розраховувати на покращення ситуації, так як рівень забезпеченості ресурсним потенціалом зростатиме, й у 2035 році може закріпитися на досягнути позначки 36,9 %.

Демографічна та трудова складова ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення залишається найбільш чутливою до критичних масштабів міграції молоді (рис. 1). Еміграція цього прошарку населення, який є найбільш креативним і містить потенційно висококваліфіковані кадри, призводить до значних структурних змін. Насамперед, вона деформує статевовікову структуру населення, підриває роль сім'ї у демографічному відтворенні та спричиняє «девальвацію» інтелектуально-кадрового потенціалу країни.

Рис. 1. Темпи приросту ресурсної компоненти соціально-економічного відновлення «Праця»: сценарне моделювання, 2025-2035 рр., %

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків

Результати моделювання демонструють глибину й незворотність втрат у сфері працересурсного та демографічного потенціалу. За тенденційним сценарієм, ці втрати становитимуть від 5 % до 6 % до 2035 р. У разі песимістичного розвитку подій темпи зростання можуть досягти критичних 12 %. Натомість повернення молоді з-за кордону могло б дещо стабілізувати ситуацію, однак без суттєвого покращення демографічних показників України.

Унаслідок окупації частини території України та систематичних обстрілів індустриальних підприємств, які до війни становили значну частку ВВП країни, у 2022 р. суттєво погіршився фінансовий та виробничий потенціал соціально-економічного відновлення (рис. 2).

Рис. 2. Темпи приросту ресурсної компоненти соціально-економічного відновлення «Капітал»: сценарне моделювання, 2025-2035 рр., %

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків

Релокація підприємств, скорочення та перенесення виробничих потужностей суттєво знизили рівень продуктивності праці та загальну інвестиційну привабливість бізнесу в Україні. Внаслідок воєнних дій багато підприємств були змушені змінити свою географію, що спричинило не лише втрати матеріальної бази, але й відтік кваліфікованої робочої сили. Хоча у 2023 р. після критичного падіння ВВП на 40 % (2022 р.) ситуація частково стабілізувалася, ключові показники виробничого потенціалу залишаються на низькому рівні. Зокрема, це обсяги промислової та сільськогосподарської продукції, експорт товарів і послуг, а також рівень капітальних інвестицій, що є критично важливими для відновлення економіки.

Реєміграція молоді здатна позитивно вплинути на економічне оновлення країни. Такий процес може не лише активізувати соціально-економічну діяльність, а й сприяти залученню масштабних інвестицій. Саме інвестиційний капітал, посилюючи фінансово-виробничий компонент ресурсного потенціалу, відіграватиме вирішальну роль у процесі відбудови країни. Однак, якщо збережуться поточні тенденції еміграції молоді, як це передбачено у песимістичному сценарії, виробничий та фінансовий потенціал України продовжить знижуватися. За прогнозами, до 2035 р. щорічні темпи від'ємного приросту можуть сягнути 3,6 % для виробничого потенціалу та 7,4 % для фінансового сектору.

Повоєнна відбудова України має ґрунтуватися на двох ключових напрямках:

Модернізація традиційних галузей національної економіки – оновлення та технологічне переоснащення промислових потужностей.

Розвиток інноваційних секторів – впровадження сучасних високотехнологічних рішень, які забезпечать довготривале економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності країни.

Молодь, як рушій прогресу, володіє найбільшим потенціалом для впровадження інноваційних рішень. Креативне мислення, гнучкість та знання сучасних технологій молоддю можуть стати каталізатором оновлення соціально-економічної системи. За сприятливих умов, молоді фахівці здатні запуснути процеси трансформації галузевої структури економіки, забезпечивши трансформацію до індустріально-інноваційного формату. Для цього необхідно створити умови для розвитку стартапів, підтримки підприємницьких ініціатив та забезпечення інтеграції цифрових технологій у виробничі

процеси. Важливим кроком стане зростання ролі сфери послуг у формуванні валової доданої вартості та стимулювання розвитку високотехнологічних галузей, які мають високу суспільну користь.

Результати моделювання доводять існування щільного оберненого зв'язку між рівнем міграційної мобільності молоді та інноваційним розвитком країни (рис. 3). Зростання відтоку молоді за кордон прямо корелює зі зниженням інноваційної активності. Ефект втрати інноваційного потенціалу не проявляється одразу, має лаг у 3-5 років. Це означає, що навіть якщо демографічна ситуація покращиться, а частина молоді повернеться в Україну, негативний вплив міграційних процесів на економіку залишатиметься відчутним упродовж усього прогностичного періоду.

Рис. 3. Темпи приросту ресурсної компоненти соціально-економічного відновлення «Інновації»: сценарне моделювання, 2025-2035 рр., %

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків

За песимістичним і тенденційним сценаріями темпи від'ємного приросту інноваційного потенціалу можуть складати 16 % і 25 % відповідно, що суттєво сповільнить соціально-економічне відновлення. Водночас за оптимістичним сценарієм можливе поступове стабілізування ситуації у межах 5-7 %. Таким чином, для ефективного відновлення економіки України необхідно не лише стимулювати повернення молоді, а й створювати умови для їхнього професійного розвитку всередині країни. Це передбачає комплексну стратегію підтримки інновацій, модернізацію промисловості та сприяння інвестиційній активності, що забезпечить стабільний розвиток України у довгостроковій перспективі.

Зростання інноваційного потенціалу, як ключового чинника соціально-економічного відновлення України, безпосередньо залежить від активізації ділової (підприємницької) діяльності працездатного населення, зокрема молоді. Оскільки міграційні процеси здебільшого охоплюють економічно активне населення віком 15-34 років, переїзд за кордон часто супроводжується прагненням здобути новий досвід, підвищити кваліфікацію, знайти перспективну роботу або започаткувати власний бізнес. Однак, масовий відтік молоді значно послаблює підприємницький потенціал країни (рис. 4).

Рис. 4. Темпи приросту ресурсної компоненти соціально-економічного відновлення «Підприємництва»: сценарне моделювання, 2025-2035 рр., %

Джерело: побудовано на основі авторських розрахунків

За умови збереження поточних тенденцій або погіршення безпекової ситуації, яка призведе до посилення відтоку молоді, можна очікувати суттєвого зниження підприємницького потенціалу країни. За песимістичним сценарієм темпи скорочення підприємницької активності будуть рівні 10 % щорічно у 2024-2025 рр., а до 2035 р. цей показник може досягти від'ємного приросту на рівні 15 %. Результати економіко-математичного моделювання потенціалу соціально-економічного відновлення України підтверджують, що інтенсивність міграційних процесів, у яких залучена молодь, а також напрям цих потоків мають ключову роль у формуванні демографічної і соціально-економічної безпеки держави.

Висновки

Прогнозування потенціалу соціально-економічного відновлення України здійснено на основі сценарного підходу, що передбачає три можливі моделі розвитку міграційних процесів: тенденційний (збереження рівня виїзду молоді за кордон на довоєнному рівні); оптимістичний (скорочення темпів еміграції молоді та одночасне зростання рівня рееміграції осіб, які були змушені залишити країну внаслідок повномасштабної війни); песимістичний (продовження масового виїзду молодого населення на рівні 2022-2023 рр.) сценарії.

Встановлено, що незначне скорочення міграційних втрат молоді на 1 % (оптимістичний сценарій) позитивно вплине на соціально-економічний потенціал країни, зокрема демографічний потенціал збільшиться на 0,41 %, а трудовий – на 0,26 %; фінансово-виробничий потенціал збільшиться на 0,69 %, інноваційний потенціал – на 0,74 %, підприємницький – на 1,2 %. За тенденційним сценарієм міграційні втрати молоді утримуватимуться на рівні 4 % щорічно у 2025-2030 рр., поступово знижуючись до 1,5 % на рік до 2035 р. За песимістичним сценарієм прогнозується щорічне зростання міграційних втрат (до 8 %) до 2035 р., що унеможливить збереження ресурсного потенціалу соціально-економічного відновлення країни. Доведено, що перманентне збільшення міграційних втрат призведе до послаблення фінансово-виробничого комплексу та втрату інноваційної конкурентоспроможності України.

Прикладний зміст дослідження полягає в сценарному моделюванні соціально-економічного відновлення України у проекції міграційних втрат, що дозволить розробити методику аналізу впливу міграції на ресурсний потенціал соціально-економічної стабільності та розвитку в умовах шоків.

Список використаних джерел:

1. Astrov, V., Ghodsi, M., Grieveson, R., Holzner, M., Kochnev, A., Landesmann, M., Pindyuk, O., Stehrer, R., Tverdostup, M., Bykova, A. Russia's invasion of Ukraine: assessment of the humanitarian, economic, and financial impact in the short and medium term. *International Economics and Economic Policy*. 2022. Vol. 19(2). Pp. 331-381. <https://doi.org/10.1007/s10368-022-00546-5>
2. Bin-Nashwan S. A., Hassan M. K., Muneeza A. Russia–Ukraine conflict: 2030 Agenda for SDGs hangs in the balance. *International Journal of Ethics and Systems*. 2022. Vol. 40(1). Pp. 3-16. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2022-0136>
3. Dempere J., Qamar M., Allam H., Malik S. The impact of innovation on economic growth, foreign direct investment, and self-employment: a global perspective. *Economies*. 2023. Vol. 11(7). Pp. 182-189. <https://doi.org/10.3390/economies11070182>
4. Dunford M. Causes of the Crisis in Ukraine. *International Critical Thought*. 2023. Vol. 13(1). Pp. 89-125. <https://doi.org/10.1080/21598282.2022.2163417>
5. Dustmann C., Preston I. Comment: Estimating the effect of immigration on wages. *Journal of the European Economic Association*. 2012. Vol. 10(1). Pp. 216-223. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01056.x.
6. Levytska O., Mulska O., Shushkova Y., Ivaniuk U., Vasylytsiv T., Krupin V., Ivanova L. Modelling the impact of emigration upon social and economic development of the Carpathian region of Ukraine. *Bulletin of Geography. Socio-economic Series*. 2022. Vol. 57(57). Pp. 141-154. DOI: <http://doi.org/10.12775/bgss-2022-0028>
7. Lupak R., Vasylytsiv T., Kuniyska-Iliash M., Berezivskiy Y. Ensuring the financial and economic security of enterprises of priority industries in the system of economic security of the state. *Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series Economical Sciences*. 2023. Vol. 25(101). Pp. 31-37. <https://doi.org/10.32718/nvivet-e10104>
8. Prohorovs A. Russia's war in Ukraine: Consequences for European countries' businesses and economies. *Journal of risk and financial management*. 2022. Vol. 15(7). Pp. 295-300. <https://doi.org/10.3390/jrfm15070295>
9. Vasylytsiv T., Mulska O., Panchenko V., Kohut M., Zaychenko V., Levytska O. Technologization processes and social and economic growth: modeling the impact and priorities for strengthening the technological competitiveness of the economy. *Regional Science Inquiry*. 2021. Vol. 13(1). Pp. 117-134. Retrieved from <https://ideas.repec.org/a/hrs/journal/vxiii2021i1p117-134.html>
10. Voznyak H., Mulska O., Bil M., Patytska K., Lysiak L. Financial well-being of territorial communities and the economic growth of the regions of Ukraine: assessment and modeling of interrelation. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*. 2022. Vol. 8(2). Pp. 141-157. <https://doi.org/10.51599/are.2022.08.02.08>
11. Voznyak H., Mulska O., Patytska K., Radelytskyy Y. Financial imbalances and their impact on the development of ukrainian regions in economic instability. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. Vol. 1(42). Pp. 240–249. <https://doi.org/10.55643/fcactp.1.42.2022.3706>
12. Іванюк У. В. Соціально-демографічний аспект формування потенціалу резилентності соціально-економічної системи України. *Регіональна економіка*. 2023. №2(108). С. 80-87. DOI: <https://doi.org/10.36818/1562-0905-2023-2-8>
13. Мульська О. П. *Міграційні процеси & економічне зростання: теорія каузальності та практика ефективного управління: монографія*. Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України», Львів, 2022. 470 с.